

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Blümke, Christine; Heinz, André; Höppner, Heidi:
**Non-Traditional Students – Ein verborgener Schatz
für Hochschulen und das Gesundheitswesen**
In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 24–27.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680787>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Non-Traditional Students – Ein verborgener Schatz für Hochschulen und das Gesundheitswesen

Non-Traditional Students bereichern mit ihrer Berufserfahrung das Gesundheitswesen und die Hochschulen – der Studiengang IGo zeigt, wie akademische Bildung praxisnah, flexibel und innovativ für diese Zielgruppe gestaltet werden kann.

Christine Blümke, M. Sc., Prof. Dr. phil. André Heinz
und Prof. Dr. rer. pol. Heidi Höppner

Die zunehmend komplexen Herausforderungen im Gesundheitswesen, z. B. durch den demografischen Wandel, die Zunahme chronischer Krankheiten, den Fachkräftemangel und die fortschreitende Digitalisierung, erfordern innovative Bildungsansätze, die nicht nur traditionelle Wege beschreiten, sondern gezielt auf die Potenziale berufserfahrener Fachkräfte setzen. Für eine adäquate Anpassung der Gesundheitsversorgung benötigt es auch jene Fachpersonen, die nicht über traditionelle Bildungswege (Non-Traditionals) zum Studium gelangen. Das BMBF förderte mit dem Projekt „Health Care Professionals“ von 2014 bis 2020 im Programm Aufstieg durch Bildung die Entwicklung des Bachelorstudiengangs „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung – online“ (IGo) an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH). Dieser zeigt eindrucksvoll, wie ein solcher Ansatz aussehen kann (Beck et al. 2019).

Die Studierenden des Bachelorstudiums IGo kommen aus unterschiedlichen Gesundheitsfachberufen, wie Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, und verfügen oft über keinen klassischen Zugang zur Hochschulbildung, da sie keine formale Hochschulreife besitzen. Erfahrungen der ersten Jahre von IGo zeigen, dass der Anteil von Fachleuten ohne Abitur, die über eine berufliche Qualifikation zum Studium gelangt sind, bei etwa einem Drittel liegt. Auffällig ist insbesondere die große Altersspanne zwischen 22 bis 63 Jahren und das Durchschnittsalter der Studierenden bei 39,5 Jahren (Höppner, Kintscher 2024). Die Berufserfahrung liegt im Durchschnitt bei zwölf Jahren. Das IGo-Programm begegnet diesen Herausforderungen mit einem modularisierten Online-Studium, das hohe Flexibilität ermöglicht. Das didaktische Konzept des onlinebasierten Studiums wurde gezielt für die Bedürfnisse Berufstätiger entwickelt (Beck 2020).

Die zentrale Innovation liegt dabei in der Förderung interprofessioneller und interdisziplinärer Zusammenarbeit (IPZ) (Druskat et al. 2024), da bislang Gesundheitsfachberufe in Deutschland monoprofessionell ausgebildet wurden. Dies führt

häufig zu Defiziten in der Praxis, etwa durch Kommunikationsschwierigkeiten unter den Professionellen, unklaren Zuständigkeiten oder hierarchischen Barrieren (Sturm et al. 2022). Interprofessionelles, kooperatives, aber auch hoch qualifiziertes berufliches Handeln ist jedoch auf verschiedenen Ebenen der Versorgung gefordert (Sauer, Blümke 2022).

Der Erfolg des IGo-Modells ist messbar und die sehr hohe Empfehlungsquote unterstreicht die Attraktivität und Qualität des Angebots. Trotz des jungen Studiengangs wurden zahlreiche Absolvierende bereits für ihre innovativen Abschlussarbeiten ausgezeichnet, u. a. durch die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung (DGIV). Dies unterstreicht die Praxisrelevanz und das Innovationspotenzial, das durch das Studium freigesetzt wird. Hinzu kommt die besondere Qualität der Lehre, die durch den wiederholt an Dozierende des Studiengangs verliehenen „Teacher of the Year Award“ gewürdigt wurde (Blümke, Heinz 2023; Höppner, Kintscher 2024). Das Modell IGo zeigt somit eindrucksvoll, wie Hochschulen durch die gezielte Öffnung für Non-Traditional Students einen bedeutenden Innovationsschub erfahren können. Dieser Schub wirkt weit über die Hochschulgrenzen hinaus und hat das Potenzial, sowohl die Bildungslandschaften als auch das Gesundheitswesen nachhaltig zu bereichern und zu verändern (Borde, Kraus 2020).

IGo – Berufserfahrung trifft akademischen Erfolg

Die Entwicklerinnen des Bachelorstudiengangs an der ASH haben das enorme Potenzial, das in der gezielten Einbindung von Studierenden mit nicht traditionellen Bildungsbiografien liegt, antizipiert (Beck 2020). Empirische Daten in IGo seit 2020 veranschaulichen, dass diese Studierendengruppe zunehmend an Bedeutung gewinnt. Lag der Anteil der IGo-Studierenden ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) im Wintersemester 2020 noch bei 27,5 Prozent, so stieg dieser bis 2024 auf bemerkenswerte 42,9 Prozent. Damit zeigt sich

STUDIERENDE

■ ohne Abitur (\$11 BerlHG) ■ mit Abitur

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 1: Studierende im Studiengang IGo mit und ohne Abitur

ein klarer Trend, bei dem immer mehr berufserfahrene Fachkräfte den Weg in die akademische Weiterqualifikation finden (siehe Abbildung 1).

Diese Entwicklung ist wie folgt bedeutsam: Nicht traditionelle Studierende bringen wertvolle berufliche Erfahrungen und praxisrelevante Kompetenzen in das Studium ein, die insbesondere für die patientenzentrierte Versorgung bedeutsam sind. Ihre langjährige Berufspraxis ermöglicht eine kritische Reflexion theoretischer Inhalte und die Entwicklung praxisnaher Lösungen. Studienergebnisse belegen, dass ihre Leistungen mindestens gleichwertig, teils besser sind: Im Wintersemester 2021 erreichten Studierende

ohne Abitur eine Durchschnittsnote von 1,54 gegenüber 1,42 bei Abiturienten. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch in den Kohorten der Wintersemester 2020 und 2018 (siehe Abbildung 2). Zugleich stärkt die interprofessionelle Ausrichtung des Programms den Austausch über berufliche Erfahrungen und die Zusammenarbeit in gemischten Gruppen. Durch synchrones und asynchrones kollaboratives Arbeiten entwickeln die Studierenden gezielt interprofessionelle Kompetenzen. Eine Befragung unter IGo-Absolvierenden weist auf wahrgenommene Steigerungen in allen relevanten Kompetenzfeldern hin, etwa Kommunikation, Rollenverständnis, Teamarbeit und Konfliktmanagement (Druskat et al. 2024).

NOTENDURCHSCHNITT ABSCHLUSSARBEIT

■ ohne Abitur ■ mit Abitur

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2: Notendurchschnitt Abschlussarbeiten in IGo mit und ohne Abitur

Foto: privat

CHRISTINE BLÜMKE, M. SC.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bachelorstudiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung – online IGo
bluemke@ash-berlin.eu

Foto: privat

PROF. DR. PHIL. ANDRÉ HEINZ
Gastprofessur im Studiengang – Interprofessionelle Gesundheitsversorgung (online)
andre.heinz@ash-berlin.eu
ORCID: 0000-0002-0136-2180

Foto: privat

PROF. DR. RER. POL. HEIDI HÖPPNER MPH
Studiengangsleitung im Studiengang – Interprofessionelle Gesundheitsversorgung (online)
hoepfner@ash-berlin.eu
ORCID: 0000-0003-1184-5212

alle:
Alice-Salomon-Hochschule Berlin
Alice-Salomon-Platz 5
12627 Berlin
www.ash-berlin.eu

Permalink:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680787>

„Für eine adäquate Anpassung der Gesundheitsversorgung benötigt es auch jene Fachpersonen, die nicht über traditionelle Bildungswege (Non-Traditionals) zum Studium gelangen.“

Gesundheitswesen – Berufserfahrene als relevante Gamechanger

Hochschulen stehen vor der Aufgabe, verstärkt Personen mit Berufserfahrung anzusprechen, um dem Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden. Dies ist insbesondere im Gesundheitssektor relevant, da viele Gesundheitsfachberufe über einen mittleren Bildungsabschluss zugänglich sind. Eine gezielte Ansprache Non-Traditional Students, die über berufliche Qualifikationen und Expertise verfügen, ist daher unerlässlich (Kultusministerkonferenz 2019). Non-Traditional Students bringen nicht nur ihre individuelle Bildungsbiografie, sondern umfangreiche Praxiserfahrung in die akademische Welt mit ein. Diese Berufserfahrung stellt eine zentrale Stärke dar, von der sowohl Hochschulen als auch das Gesundheitssystem unmittelbar profitieren können (Hollweg et al. 2016). Ihre Feldkenntnis der Versorgungsrealität und der Bedürfnisse von Patienten sind von hoher Bedeutung, denn sie haben Erfahrungen in konkreten Versorgungssituationen, kennen die alltäglichen Herausforderungen sowie unmittelbar Grenzen und Potenziale der IPZ. Sie verknüpfen theoretische Inhalte direkt mit ihren Praxiserfahrungen und nutzen diese zur kritischen Reflexion, z. B. etwa indem sie evidenzbasierte Konzepte auf deren Umsetzbarkeit im Berufsalltag prüfen. Dies fördert ein vertieftes Verständnis des Theorie-Praxis-Transfers und unterstützt die an realen Bedingungen orientierte Weiterentwicklung von Versorgungsmodellen. Aufgrund ihrer Berufserfahrung verfügen sie zudem über ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen, die für eine patientenzentrierte Versorgung zentral sind (Hollweg et al. 2016).

Das Potenzial für Hochschulen – Mehr als nur neue Studierende

Ihre Präsenz im akademischen Kontext eröffnet Hochschulen somit die Möglichkeit, interdisziplinäre Lehransätze zu stärken und auszubauen. Interprofessionelle Zusammenarbeit wird dadurch nicht nur theoretisch vermittelt, sondern von erfahrenen Praktikern vorgelebt und aktiv gefördert (Beck 2020; Sauer/Blümke 2022). Die Erfahrungen berufserfahrener Studierender unterstützen Hochschulen darin, Curricula kontinuierlich weiterzuentwickeln und praxisnäher zu gestalten.

Besonderer Bedarf an Unterstützung – die Chance ihrer Integration

Neben den Potenzialen der Non-Traditional Students stellen ihre vielfältigen und oft komplexen Bildungs- und Berufsbiografien Hochschulen auch vor spezifische Herausforderungen. Um eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten und das Potenzial dieser Gruppe auszuschöpfen, müssen Hochschulen sensibel und zielgerichtet reagieren. Ein zentraler Aspekt ist die Anerkennung und Wertschätzung vorhandener beruflicher Kompetenzen und informell erworbener Qualifikationen. Hierfür bedarf es transparenter und flexibler Anerkennungsverfahren. Um der Vielfalt gerecht zu werden, müssen Hochschulen standardisierte Verfahren entwickeln und gleichzeitig individualisierte Lösungen anbieten (Wachendorf 2017). Im IGo-Studiengang erfolgt dies durch eine pauschale Anrechnung von 60 ECTS für die abgeschlossene Berufsausbildung und die Berufserfahrung.

Ebenso wichtig ist eine gezielte Unterstützung beim Übergang ins Studium. Gerade zu Beginn benötigen Non-Traditional Students Orientierung und Begleitung. Mentorenprogramme, Peer-to-Peer-Unterstützungssysteme, individuelle Beratungen, Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten oder flexible E-Learning-Formate können den Einstieg erheblich erleichtern (Schulz 2017; Thiele et al. 2017). Im IGo-Programm wird dies durch ein spezifisches Beratungs- und Schulungskonzept (Studienlaufbahnbegleitung) sowie fakultative Angebote wie „Schreib-fit“ und einen „Journal Club“ adressiert (Beck 2020).

Die didaktische Gestaltung muss die vorhandenen Kompetenzen aktiv einbinden. Methoden wie problemorientiertes Lernen (PBL), Fallarbeit oder projektorientierte Ansätze, die in IGo zum Einsatz kommen, ermöglichen es, praktische Erfahrungen in die akademische Diskussion einzubringen und wertvolle Synergien zu schaffen (Schulenburg et al. 2017; Thiele et al. 2017). Kompetenzorientierung ist hier das Schlüsselkonzept. Entscheidend ist auch die Flexibilisierung des Studiums. Da viele Non-Traditional Students berufstätig sind und familiäre/berufliche Verpflichtungen haben, sind flexible Modelle (Online, Hybrid) zwingend. Die hohe Flexibilität und Modularisierung des Online-Formats im IGo ist hier der zentrale Vorteil (Beck et al. 2019).

Schließlich erfordert ihre Integration eine hochschulweite Sensibilisierung. Lehrende und Verwaltungspersonal müssen durch Weiterbildungen und Netzwerke unterstützt werden, um die besonderen Bedürfnisse und Stärken dieser Zielgruppe zu verstehen und adäquat zu reagieren (Schulz 2017).

Fazit: Ein Schatz, den es zu heben gilt

Der IGo-Studiengang geht demnach weit über eine bloße Integration von Studierenden ohne Abitur hinaus. Vielmehr setzt der Studiengang ein Zeichen dafür, wie Potenziale unterschiedlicher Bildungsbiografien sinnvoll kombiniert werden können, um das Gesundheitswesen und die akademische Bildung gleichermaßen innovativ weiterzuentwickeln

(Borde/Kraus 2020). Die Expertise berufserfahrener Studierender ist ein bislang wenig gehobener „Schatz“. (Höppner/Kintscher 2024, S. 19).

Die dringend anstehende Neuausrichtung der hochschulischen Ausbildung für das Gesundheitssystem ist – wie Expertengutachten zeigen (Wissenschaftsrat 2023) – weniger dem Mangel an Erkenntnis geschuldet. Umsetzungshemmnisse gilt es zu verstehen und sie für Veränderungen nutzbar zu machen. Die Erfahrungen aus dem IGo-Studiengang können somit wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft und die Stärkung von Kompetenzen im System gesundheitlicher Versorgung in Deutschland liefern. Angesichts der Fachkräfteproblematik gilt es, dieses Potenzial konsequent zu nutzen. ■

- Beck, Eva-Maria; Blümke, Christine; Hollweg, Wibke; Borde, Theda: Studying from the Sofa. Contribution to the HoGe conference 2018. „Digital learning and teaching“. In: International Journal of Health Professions, Nr. 6, Jg. 1, 2019, S. 97-102. <https://doi.org/10.2478/ijhp-2019-0011>
- Beck, Eva-Maria (Hrsg.): Entwicklung des Bachelorstudiengangs Interprofessionelle Gesundheitsversorgung – online (IGo): Eine Handreichung zum inhaltlichen Aufbau mit Beratungs- und Schulungskonzept. Alice Salomon Hochschule Berlin, 2020.
- Blümke, Christine; Heinz, Andre: Wie wird man „Teacher of the year“? Zwei Lehrende aus dem Bachelorstudiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung – online berichten. In: pt Zeitschrift für Physiotherapeuten, Nr. 75, Jg. 12, 2023, S. 70-72.
- Borde, Theda; Kraus, Elke: Projekt Health Care Professionals: Abschlussbericht 2. Förderphase. Alice Salomon Hochschule Berlin, 2020.
- Druskat, Jana; Heinz, Andre; Blümke, Christine: Interprofessionelle Lehre – ein Selbstläufer im Kontext von interprofessioneller Zusammenarbeit? In: Pädagogik der Gesundheitsberufe, Nr. 11, Jg. 1, 2024, S. 44-47. <https://doi.org/10.3936/0044>
- Höppner, Heidi; Kintscher, Sandra: Hidden Champions – kleine Fächer an HAW. Ein innovatives Bildungsangebot für mehr Kooperation in der Gesundheitsversorgung. In: DNH, Nr. 5, 2024, S. 15-19.
- Hollweg, Wibke; Beck, Eva-Maria; Schulenburg, Katrin; Trock, Silke; Rübiger, Jutta; Kraus, Elke; Borde, Theda: Interprofessional health care – field of study with future and challenges. In: International Journal of Health Professions, Nr. 3, Jg. 1, 2016, S. 37-46.
- Kultusministerkonferenz: Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.06.2019: Weiterentwicklung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. 2019.
- Sauer, Christine; Blümke, Christine: Interprofessionelle Zusammenarbeit im ambulanten Setting. In: pt Zeitschrift für Physiotherapeuten, Nr. 74, Jg. 3, 2022, S. 54-57.
- Schulenburg, Katrin; Beck, Eva-Maria; Blümke, Christine; Hollweg, Wibke; Rübiger, Jutta; Kraus, Elke; Borde, Theda: We work and learn together – Interprofessionelles Lehren und Lernen zur Erweiterung beruflicher und akademischer Kompetenzen. In: Cendon, Eva; Donner, Noemi; Elsholz, Uwe; Jandrich, Annabelle; Mörth, Anita; Wachendorf, Nina Maria; Weyer, Eva (Hrsg.): Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Pedocs 2017, S. 63-69. <https://doi.org/10.25656/01:14563>
- Schulz, Denise: Kompetenzorientierung in der Studienberatung beruflich Qualifizierter – Anforderungen und Herausforderungen an hochschulische Beratungs- und Unterstützungsstrukturen. In: Cendon, Eva; Donner, Noemi; Elsholz, Uwe; Jandrich, Annabelle; Mörth, Anita; Wachendorf, Nina Maria; Weyer, Eva (Hrsg.): Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Pedocs 2017, S. 13-19. <https://doi.org/10.25656/01:14563>
- Sturm, Heidrun; Flatz, Aline; Zyriax, Birgit-Christiane; Bau, Anne-Madeleine; Beyer, Angelika: Zum Stand interprofessioneller Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung. In: Monitor Versorgungsforschung, Bd. 14, Nr. 4, 2022, S. 66-73. <https://doi.org/10.24945/MVF.04.22.1866-0533.2428>
- Thiele, Heike; Wolf, Alexander K.; Haar, Markus; Braun von Reinersdorff, Andrea: Heterogenität in der wissenschaftlichen Weiterbildung gezielt begleiten. In: Cendon, Eva; Donner, Noemi; Elsholz, Uwe; Jandrich, Annabelle; Mörth, Anita; Wachendorf, Nina Maria; Weyer, Eva (Hrsg.): Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Pedocs 2017, S. 20-27. <https://doi.org/10.25656/01:14563>
- Wachendorf, Nina Maria: Vom Anrechnungsverfahren zur Anrechnungskultur: Anerkennung und Anrechnung in Hochschulen qualitätsgesichert verankern und leben. In: Cendon, Eva; Donner, Noemi; Elsholz, Uwe; Jandrich, Annabelle; Mörth, Anita; Wachendorf, Nina Maria; Weyer, Eva (Hrsg.): Die kompetenzorientierte Hochschule. Kompetenzorientierung als Mainstreaming-Ansatz in der Hochschule. Pedocs 2017, S. 28-34. <https://doi.org/10.25656/01:14563>
- Wissenschaftsrat: Perspektiven für die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe: Wissenschaftliche Potenziale für die Gesundheitsversorgung erkennen und nutzen. 2023.